

المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار إليزي
معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
مخبر تنمية اقتصاديات الأعمال الحديثة وتحسين آدائها بمنطقة الطاسيلي

الملتقى الوطني حول: واقع و آفاق الاستثمار في الجزائر من خلال قانون الاستثمار 22-18.

المحور الثاني: الواقع الاستثماري والمستجدات الاقتصادية والقانونية لإطار الاستثمار الجديد في الجزائر.
عنوان المداخلة: العقار الاقتصادي كألية أساسية لبعث الإستثمار في ظل القانون الجديد.
Economic real estate as a basic mechanism for generating investment under the new law.

ط.د/عثمان بلال¹، ط.د/عبد العزيز بن قسوم²، أ.د/عبد الله بن الضب³

¹عضو بمخبر تنمية اقتصاديات الأعمال الحديثة وتحسين آدائها بمنطقة الطاسيلي، المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي (الجزائر)، blal.othmane@cuillizi.dz

²عضو بمخبر تنمية اقتصاديات الأعمال الحديثة وتحسين آدائها بمنطقة الطاسيلي، المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي (الجزائر) benguessoum.abdelaziz@cuillizi.dz

³عضو بمخبر تنمية اقتصاديات الأعمال الحديثة وتحسين آدائها بمنطقة الطاسيلي، المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي (الجزائر) bendob.abdallah@cuillizi.dz

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العقار الاقتصادي انطلاقا من المادة رقم 6 من قانون الاستثمار 22-18 والتدابير المتعلقة به في هذا الشأن بمناسبة صدور المرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 والذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأموال الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 والذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع لأموال الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
الكلمات المفتاحية: عقارات، عقار اقتصادي، مستثمر، استثمار، اكتساب العقار الاقتصادي.

Abstract:

This study aims to shed light on economic real estate based on Article No. 6 of Investment Law No. 22-18 and the measures related to it in this regard on the occasion of the issuance of Executive Decree No. 23-486 dated December 28, 2023, which specifies the components of economic real estate belonging to the state's private property directed to the implementation of projects. Investment projects that are subject to granting the concession, as well as Executive Decree No. 23-487 of December 28, 2023, which specifies the conditions and modalities for granting the concession that is transferable into an assignment of economic real estate belonging to the private property of the state intended for the implementation of investment projects.

key words: Real estate, Economical real estate, Investor, Investment, Acquisition of economic real estate.

1. مقدمة:

في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد السوق، اعتمدت الجزائر سياسة الانفتاح الاقتصادي بهدف تعزيز التحفيز للاستثمارات. وبناء على هذا الأساس، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتنفيذ فعال لنظام الاقتصاد السوقي المفتوح. تمثلت هذه الإجراءات في إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار في جميع القطاعات.

تم التركيز بشكل بارز على توفير العقار الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية، حيث يلعب العقار الاقتصادي دورا حاسما في إنشاء مشاريع تدعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التوازن بين الاستيراد وتشجيع الصادرات.

ونظرا لندرة العقار الصناعي، تتجه الجزائر نحو استغلال مختلف أنواع العقار الاقتصادي من خلال استرداد بعض العقارات بهدف تعزيز عمليات الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.

1.1. إشكالية الدراسة: على ضوء ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:

ماهية العقار الاقتصادي ومكوناته؟ وماهي شروط وكيفيات منح الامتياز عن العقار الاقتصادي؟

2.1. فرضيات الدراسة:

الفرضية الأولى: يشمل العقار الاقتصادي أشكال مختلفة.

الفرضية الثانية: تعرض القوانين والمراسيم الجديدة شروط وكيفيات جديدة لمنح الإمتياز عن العقار الإقتصادي.

3.1. أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في أهمية العقار الإقتصادي في عالم الإستثمار، حيث يعد بمثابة الأرضية التي تنطلق منها مختلف اشكال الإستثمارات، زيادة لدوره في تحقيق التنمية المحلية والوطنية وجلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

4.1. أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة في الأساس إلى عرض أهم الإمتيازات التي جاء بها قانون العقار الإقتصادي، وأهم الضمانات المقدمة للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب.

5.1. منهجية الدراسة: بهدف معالجة موضوع الدراسة تم الإعتماد على منهجين أساسيين وهما:

المنهج الاستقرائي من حيث القراءة في المصادر والمراجع بالإضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة من الجهات المختصة والمنهج الوصفي من خلال القيام بتوضيح المفاهيم الأساسية لكي يصل الموضوع لذهن القارئ.

6.1. الدراسات السابقة:

تناولات بعض الدراسات موضوع العقار الإقتصادي ومدى مساهمته في التنمية المحلية والوطنية، وفيما يلي بعض هذه الدراسات التي تناولت الموضوع:

- دراسة (برقي و بن لكحل، 2013)، بعنوان: دور العقار الصناعي في ترقية الاستثمار في الجزائر - دراسة حالة ولاية المدية، إذ سلطت الدراسة الضوء على مشكل الحصول على العقار الصناعي بالجزائر وأهميته في تسهيل العمليات الاستثمارية ومن ثم تحقيق تنمية اقتصادية، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة من خلال منح العقار الصناعي ضمن مناطق صناعية ومناطق نشاط، ناهيك عن تنظيم وتهيئة هذه المناطق. وقد تم دراسة حالة ولاية المدية من خلال التطرق إلى عمل اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، وقد خلصت الدراسة في الأخير إلى نتائج كان أهمها ما يعانيه العقار الصناعي من مشاكل وعقبات سواء من حيث تحديده أو كيفية إستغلاله، زيادة على قلة المعلومات حول مواقع العقار، وكذا مختلف الصعوبات الإدارية والبيروقراطية.

- دراسة (حيثالة، 2015)، بعنوان: العقار الاقتصادي في الجزائر (واقع وآفاق): هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع العقار الاقتصادي في الجزائر باعتباره آلية من آليات جلب الاستثمار، أين بادرت الدولة باتخاذ تدابير ساهمت في إصدار عدة نصوص قانونية تتماشى والنظام الاقتصادي الجديد، وخلصت الدراسة إلى أن الجزائر تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة لاستقبال رجال الأعمال حسب منهج متبع يعزز ثقافة الاتصال مع الغير، وكذا الاستفادة من الخبرات الأجنبية بنقل تجاربها النموذجية، مع تفعيل التعامل الإلكتروني بين الإدارة والمستثمر لضمان سرعة الحصول على الوعاء العقار قصد إنجاز المشاريع بدون عراقيل.

- دراسة (ميساوي، 2016)، بعنوان: حماية العقار الصناعي على ضوء المستجدات التشريعية في مجال الاستثمار، حيث كان الهدف من هذه الدراسة تسليط الضوء على النصوص القانونية والتشريعية التي خصصت لحماية العقار الصناعي، حيث عملت التشريعات الصادرة منذ الاستقلال على تنظيم استغلال العقار قصد حمايته وذلك منذ، أين تم إصدار عدة نصوص تتعلق بالعقار الصناعي، إذ أنشأ ما يسمى بالمناطق الصناعية بموجب المرسوم رقم 45-73 كمرحلة أولى، كما تم تنظيمها بمراسيم أخرى، وتوصلت الدراسة في الأخير إلى أن اللجوء إلى أسلوب الامتياز لاستغلال العقار الصناعي منح نوع من الشفافية لتشجيع الاستثمار وحماية الأراضي من التلاعبات والمضاربة، إضافة إلى تحديد مدة الامتياز بـ 33 سنة قابلة للتجديد منح نوع من الاستقرار في الاستثمارات، كما أن الإجراءات المتخذة لحماية العقار أسهمت في استرجاع نسبة 60% من الأراضي غير المستغلة.

- دراسة (سردو، 2019)، بعنوان: تسيير العقار الصناعي في الجزائر بين العقلانية والتبذير، إذ كان الهدف من الدراسة تسليط الضوء على الإجراءات القانونية التي اعتمدها الجزائر في منح وتسيير هذا النوع من العقارات، مع التركيز على العقلانية في منح العقار خاصة في ظل شح العقار وتطفل بعض أنواع العقارات الاقتصادية، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها، أن العقار الصناعي بالجزائر مر بمراحل ومحطات بداية بالعقار الممنوح للمؤسسات الاقتصادية في إطار المناطق الصناعية، ثم مناطق النشاط والتي فتحت المجال أمام المستثمرين الخواص للاستفادة من العقار، وأخيرا الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، كما أن المشرع الجزائري وفي ظل عقلنة منح العقار الصناعي، لجأ إلى عقود الامتياز بداية من سنة 1993 عوض عقد التنازل.

- دراسة (أيت شعلال، 2022)، بعنوان: الاستثمار في العقار الصناعي ودوره في تحقيق التنمية المحلية (ولاية باتنة نموذجا)، حيث هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد أهم العناصر الفاعلة في مجال الاستثمار، ويتعلق الأمر بالعقار الصناعي، حيث باتت مشاكل العقار الصناعي تشكل عائقا حقيقياً في وجه الاستثمارات في مجالات مختلفة، فكانت الإشكالية الرئيسية للموضوع تتمحور حول مدى يمكن أن يساهم الاستثمار في العقار الصناعي في تحقيق التنمية المحلية؟، وقد تم تحديد ولاية باتنة كنموذج للدراسة والتي خلصت في الختام إلى التأكيد على مدى أهمية العقار الصناعي في تحقيق التنمية بالولاية وذلك من خلال الآليات القانونية، حيث أن العديد من المشاريع بالولاية لم يتم تحويلها عن الهدف الاستثماري من طرف المستفيدين.

من خلال ما تم عرضه من دراسات حول الموضوع يتبين مدى أهميته بالنسبة للإستثمار وما يحققه من تنمية محلية ووطنية، حيث تأتي هذه الدراسة لمواصلة البحث في هذا المجال إنطلاقاً من القوانين والمراسيم الجديدة والتي صاحبت ظهور القانون الجديد للإستثمار نهاية سنة 2023.

2. المحور الأول: العقار الاقتصادي في سياق القانون الجديد:

بعد صدور القانون رقم 22-18 والمتعلق بالإستثمار، صدر القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، حيث أن هذا القانون جاء لينظم العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار، مشيراً بهذا الصدد إلى مختلف أشكال العقار، وهو ما نصت عليه المادة الرابعة حيث عرفت مختلف هذه الأشكال كما يلي: (الجريدة الرسمية، 2023، صفحة 6)

- العقار الاقتصادي: كل ملك عقاري تابع للأمالك الخاصة للدولة و/أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالإستثمار.

- العقار المهيأ: كل ملك عقاري تابع للأمالك الخاصة للدولة مزود بالطرق والشبكات المختلفة الضرورية للسماح باستعماله.

- الأصول العقارية المتبقية: الأملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلة،

- الأصول العقارية الفائضة: الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، لا سيما:

- الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لجهة معين عند صدور هذا القانون. • الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة،
 - الأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجتمعات عقارية أوسع، سواء كانت ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها أو للمؤسسات العمومية.
 - الأملاك العقارية التي تغيرت وجهتها بحكم أدوات التعمير وأصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية،
 - الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية.
- زيادة على ذلك تعتبر أصولاً عقارية فائضة، الأملاك العقارية الموجودة داخل المناطق الصناعية التي تشكل ممتلكات الهيئة المرفقة للمنطقة والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا القانون والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام هذا القانون.

أولاً: قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 23-486:

1. مكونات العقار الاقتصادي:

نظم المشرع الجزائري مكونات العقار الاقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23/486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 والذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، لا سيما المادة 2 منه.، وهذا تطبيقاً لنص المادة 2 من القانون رقم 23/17 المتعلق بالإستثمار، والتي تتكون بالأساس من: (الجريدة الرسمية، 2023، صفحة 6)

- الأراضي التابعة للأمالك الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية.
- الأراضي التابعة للأمالك الخاصة للدولة المتوفرة والواقعة داخل محيط المدن الجديدة.
- الأراضي التابعة للأمالك الخاصة للدولة المتوفرة والواقعة داخل المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية.
- الأراضي الأخرى المهيأة.
- الأصول المتبقية (الأمالك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلة): والتي يتعين إعداد جردها من قبل مصفي المؤسسات العمومية المحلة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 23/486 في الجريدة الرسمية، والقيام بإرسال قائمة الأصول إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليمياً بموجب محضر تسليم بين الطرفين.

- الأصول الفائضة (الأمالك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية). ولاسيما منها:
 - الأمالك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لأي وجهة عند تاريخ نشر قانون الاستثمار.
 - الأمالك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة.
 - الأمالك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغير لازمة لنشاطها.
 - الأمالك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم أدوات التعمير وأصبحت لا تدخل ضمن إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية.
 - الأمالك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية.
 - الأصول العقارية الموجودة داخل المناطق الصناعية التي تشكل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة والمتوفرة نشر قانون الاستثمار رقم 17/23، والتي أعيد إدماجها ضمن الأمالك الخاصة للدولة.
2. بنك المعطيات للعقار الاقتصادي:

حددت المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 486/23 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 والذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة، بوضع حيز التنفيذ بنك المعطيات للعقار الاقتصادي على مستوى كل ولاية والذي يتكون انطلاقا من الجرد المخصص للأراضي المهيأة التابعة للأمالك الخاصة للدولة المتوفرة والقابلة لاستقبال مشاريع استثمارية، المرسل من طرف مصالح أملاك الدولة، والمستمد من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي، لاسيما: (الجريدة الرسمية، 2023، الصفحات 6-7)

- الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، فيما يخص الأراضي الواقعة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية.
- الوكالة الوطنية للعقار السياحي، فيما يخص الأراضي الواقعة في مناطق التوسع والمواقع السياحية.
- الوكالة الوطنية للعقار الحضري، فيما يخص الأراضي الواقعة داخل محيط المدن الجديدة وكذا الأراضي الأخرى.

وبموجب أحكام نص المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 486/23، تكلف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد جرد الأصول المتبقية والأصول الفائضة المسلمة لها، مع وجوب تضمن الجرد خصوصا عدد الحصص المتوفرة، ومساحة كل حصة والمراجع المسحية، ووضعية الملك العقاري بالنسبة لأدوات التعمير.

يرسل الجرد من طرف الوكالات الوطنية المذكورة أعلاه، والمحين كلما استلزم الأمر لذلك، إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، والتي بدورها تقوم بإرسال قائمة الأمالك العقارية المتوفرة من الناحية القانونية إلى الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، وذلك بعد التحقق من طبيعتها القانونية وتتكون القوائم المرسلة لبنك المعطيات من:

- قائمة شاملة للأمالك العقارية ذات الأهمية والمشخصة والمحصاة والمسجلة التي تشكل الاحتياطات العقارية المتوفرة، التي يجب أن تخضع مسبقا لإجراءات التدقيق في وضعيتها القانونية ووضعيتها بالنظر لأدوات التهيئة والتعمير.
- قائمة محدودة للأمالك العقارية المتوفرة القابلة لمنح الامتياز عليها، التي يتم تطهيرها بصفة نهائية ولها كل الوثائق العقارية والتي تشكل الوفرة العقارية التي توضع بصفة منتظمة تحت تصرف الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار من طرف الدولة عن طريق محضر موقع حضوريا بين مدير أملاك الدولة المختص إقليميا والمدير الولائي للشباك الوحيد للوكالة.

3. شروط وكيفيات اكتساب العقار الاقتصادي:

حدد المشرع الجزائري شروط وكيفيات اكتساب الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار للعقار الاقتصادي ذي الملكية الخاصة، بموجب أحكام نص المادة 13 المرسوم التنفيذي رقم 486/23 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 والذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، وهذا تطبيقا لنص المادة 8 من القانون رقم 17/23 المتعلق بالاستثمار، والتي تضمنت في طياتها على أنه وفي حالة عدم توفر العقار الاقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة، يمكن للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، اكتساب العقار الاقتصادي ذي الملكية الخاصة لفائدة الدولة وفق الإجراءات التالية: (الجريدة الرسمية، 2023، صفحة 8)

- يتم الاكتساب مقابل سعر يعادل القيمة التجارية للعقار التي تحددها مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا.
- تجسد عملية الاكتساب بموجب عقد إداري تعده مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا.
- توفر الاعتمادات الضرورية لتجسيد عملية الاكتساب.

4. شروط وكيفيات ممارسة حق الشفعة للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار:

حددت المادة رقم 17 من المرسوم التنفيذي رقم 486/23، تحت عنوان الفصل الثالث شروط وكيفيات ممارسة حق الشفعة التي أنطها المشرع الجزائري للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، من خلال ممارستها باسم الدولة حق الشفعة طبقا للتشريع الساري المفعول على الأملاك الوطنية المتنازل عنها من طرف المستفيد من العقار الاقتصادي، وكذا على كل ملك عقاري آخر مملوك لشخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري متواجد داخل المساحات والمناطق المهيأة وفق الشروط والكيفيات التالية: (الجريدة الرسمية، 2023، صفحة 8)

- تبلغ الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار بصفة دورية من طرف الموثقين بكل العمليات المنصبة على الأملاك العقارية، القابلة لأن تكون موضوع ممارسة حق الشفعة والمتمثلة في:

- الأملاك العقارية المتنازل عنها المستخدمة في إنجاز مشاريع استثمارية من طرف المستفيد من العقار الاقتصادي.

- الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة المتوفرة القابلة لاستقبال مشاريع استثمارية والواقعة داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، ومناطق التوسع والمواقع السياحية، والحظائر التكنولوجية، ومحيط المدن الجديدة.

- توفر الاعتمادات الضرورية لتجسيد العملية.
- تجسد عملية الاكتساب بعقد إداري تعده مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا، ويدمج الملك العقاري محل حق الشفعة ضمن الأملاك الخاصة للدولة.

■ تلتزم الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار بأن تضع تحت تصرف المستثمرين، عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيورها، كل المعلومات المتعلقة بالأملاك العقارية القابلة لمنح الامتياز عليها، تتضمن مميزات كل ملك عقاري، ولا سيما موقعه بدقة ومساحته و وضعيته تجاه أدوات التعمير، كما تلتزم بتحيين هذه المعلومات كلما دعت الضرورة لذلك.

■ تلتزم الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار بتوجيه العقار الاقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة المفوض لها تسييره، خصيصا للمشاريع الاستثمارية.

■ تلتزم الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار بأن ترجع إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا كل عقار اقتصادي تغيرت وجهته بموجب قواعد التعمير أو لأي سبب آخر

5. لجنة تحديد الأصول الفائضة:

يلاحظ من خلال استقراء المرسوم التنفيذي رقم 486/23، لاسيما أحكام نص المادة 6 منه، أنه تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة تكلف بتحديد الأصول الفائضة، وتتكون من: (الجريدة الرسمية، 2023، صفحة 7)

- الوالي أو ممثله، رئيسا، وكذا الأعضاء الآتية صفاتهم الوظيفية على التوالي:
 - مدير أملاك الدولة، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير الصناعة، مدير الطاقة والمناجم، مدير الأشغال العمومية، مدير النقل، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير الشباك الوحيد للامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مدير المصالح الفلاحية، ممثل المجمع المعني أو الشركة القابضة، ممثل المؤسسة المعنية بعملية الاسترجاع
- كما يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص ذي مؤهلات مؤكدة يمكنه أن يساعدها في مهامها، وتجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة، إلى غاية انتهاء مخطط عملها.

6. المهام الأساسية للجنة تحديد الأصول الفائضة:

تكلف اللجنة في إطار أهدافها المتضمنة تحديد الأصول الفائضة بالقيام بالمهام الآتية: (الجريدة الرسمية، 2023، صفحة 7)

- الفصل بالنسبة لكل ملك عقاري محدد على أساس معايير، فيما إذا كان ضروري لنشاط المؤسسة.
 - إعداد جرد للأموال العقارية المحوزة على سبيل الانتفاع و/أو عن طريق التملك من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإرساله إلى الوزير المكلف بالصناعة.
- كما يتم إرسال الجرد المذكور أعلاه، مرفقا عند الإقتضاء، بالملفات الخاصة لكل ملك عقاري من طرف الوزير المكلف بالصناعة المكلف بالصناعة إلى مجلس مساهمات الدولة لاتخاذ القرار بشأنه.

ثانيا: قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 487-23:

تتمة للمرسوم السابق جاء المرسوم التنفيذي رقم 23-487 كتطبيق لنص المادتين 14 و 17 من القانون 17-23 والمؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأموال الخاصة التابعة للدولة الموجهة لإنجاز المشاريع الإستثمارية، حيث يهدف هذا المرسوم إلى "إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الإقتصادي التابع للأموال الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية" حسب ما جاء في المادة الأولى منه. (الجريدة الرسمية رقم 85، 2023، صفحة 10)

حيث يمنح بموجب المادة الثانية منه عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار العقار الإقتصادي التابع للأموال الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والمتكون من:

- أراضي مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية،
- محيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى،
- الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. (الجريدة الرسمية رقم 85، 2023، صفحة 10)

وبهذا الصدد نصت المادة 6 من المرسوم على الأشخاص المعنيين بالإستفادة من هذه الصيغة من العقود حيث "لكل شخص طبيعي أو شخص معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو غير مقيم بمفهوم القانون رقم 18-22 يحمل مشروع

استثماري، يمكنه طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأمالك الخاصة للدولة"

وتتم هذه العملية من خلال التسجيل عبر منصة رقمية بالقيام بملء البيانات التالية:

- النشاط المزمع القيام به،
 - موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الاختيار،
 - مخطط التمويل (التكلفة التقديرية للمشروع، ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القروض المالية)،
 - ملء الاستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع.
- بعد قبول المشروع، يقوم المترشح بتأكيد اختياره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية للمستثمر. (الجريدة الرسمية رقم 85، 2023، صفحة 11)
- تتم المعالجة بشكل رقمي، حيث يتم إختيار المشروع الذي حصل على أفضل نتيجة في التقييم، مع إعداد مقرر منح مؤقت، والذي لا يعد وثيقة يحتج بها لمنح العقار، إذ لا يكون المقرر نهائياً إلا بعد إنقضاء فترة الطعون. بعد إعلام المترشحين الراغبين يمكن أن يقدموا طعناً، في حال لم يكن هناك رد إجابي يمكن للمترشح تقديم طعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار. وفي حالة عدم قبول الطعن من طرف اللجنة الوطنية العليا تبلغ الوكالة، عن طريق شبكها الوحيد، ليتسلم صاحب المقرر المؤقت المقرر النهائي، أما في حال قبول الطعن يتم فسخ المقرر المؤقت. يذكر أن منح الإمتياز يترتب عليه دفع أتاوة إيجار سنوية من قبل المستثمر (الجريدة الرسمية رقم 85، 2023، صفحة 11)

بعد صدور النتائج، تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليمياً بإعداد عقد الامتياز في أجل 8 أيام من تاريخ

تسليمها الملف من الشباك الوحيد للوكالة، يتكون الملف، على الخصوص، من:

- وثيقة الهوية،
- القرار النهائي،
- دفتر الشروط الممضى،
- القانون الأساسي للأشخاص المعنوية،
- السجل التجاري.

وبموجب عقد الإمتياز يمكن لصاحب المشروع الحصول على رخصة البناء، كما يمكنه الحصول على حق الرهن العيني الناتج عنه، غير أن هذا الرهن لا يخص القطعة الأرضية التي تبقى تابعة للدولة، وهو ما نصت عليه المادة 13 من المرسوم سالف الذكر. (الجريدة الرسمية رقم 85، 2023، صفحة 12)

وبحسب المادة 15 من المرسوم يحول الإمتياز إلى التنازل وذلك بعد: (الجريدة الرسمية رقم 85، 2023، صفحة 12)

- الإنجاز الفعلي للمشروع طبقاً لبنود وشروط دفتر الشروط والحصول على شهادة المطابقة ودخول المشروع حيز الاستغلال المعين قانوناً من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة،
- رفع الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز. وتجسد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الطلب، وتعد مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليمياً العقد المكرس للتنازل بطلب من الوكالة في أجل لا يتجاوز 15 يوم تاريخ تحويل الملف إليها.

نصت المادة 17 من المرسوم التنفيذي 23-487 على كيفية فسخ العقد حسب ما يلي: (الجريدة الرسمية رقم 85، 2023، صفحة 12)

- في أي وقت، باتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الوكالة عن طريق ش باكها الوحيد إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز شروط هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط.

حيث أن كل تقصير من المستفيد من الامتياز بأحكام هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط وبعد تبليغه بإعذارين من طرف الوكالة، وبقياد دون جدوى، يترتب عليه الفسخ بصفة انفرادية من هذه الأخيرة لعقد الامتياز. من جهة أخرى تكون العقود الصادرة قبل هذا المرسوم محل إستفادة من التحويل بطلب من المستفيد بعد إستفائه الشروط المطلوبة، وهذا حسب المادة 15 من المرسوم التنفيذي السالف الذكر. (الجريدة الرسمية رقم 85، 2023، صفحة 12)

3. المحور الثاني: تحليل تطور العقار من خلال المناطق الصناعية الجديدة:

بعد عرض مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار، يعرض هذا المحور تطور المناطق الصناعية الجديدة كأحد أشكال العقار الإقتصادي من خلال تقديم تعداد هذه المناطق والمساحة الكلية وعدد القطع المخصصة، إضافة إلى عدد المستثمرين والمساحة المستفاد، ثم عدد مقررات الإمتياز والعقود المنجزة.

جدول رقم (1): تطور المناطق الصناعية الجديدة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022.

2022	2021	2020	2019	التعيين	
50	43	36	36	عدد المناطق الصناعية الجديدة	
111988272	98 446 769	79 928 999	79 928 999	المساحة الكلية للمنطقة الصناعية م2	
66220502	52 661 544	57 286 074	57 286 074	المنطقة المسموح بها م2	
31086905,6	24 962 663	30 486 416	31 545 683	المساحة المخصصة م2	
3692	3 463	3 973	4 154	عدد القطع المخصصة	
1154	1 044	1 174	1 197	عدد	المستثمرين
18871024,8	14 237 467	20 403 422	21 003 796	المساحة م2	
1862	1 653	1 993	2 072	عدد	مقررات الامتياز المنجزة
28621145,2	23 521 324	28 961 647	29 549 133	المساحة م2	
1129	976	1 064	1 073	عقود الامتياز المنجزة	

المصدر: (l'Industrie, 2022, (l'Industrie, 2021, p. 28) ، (l'Industrie, Le Bulletin d'information statistique, 2020, p. 25) ، (l'Industrie, 2023, pp. 33-34) ، p. 35)

من خلال الجدول أعلاه يتضح لنا عدد المناطق الصناعية الجديدة خلال الفترة من سنة 2019 إلى غاية سنة 2022، حيث تطور تعداد المناطق من 36 منطقة سنتي 2019 و2020 ليصل سنة 2021 إلى 43 منطقة ثم إلى 50 منطقة مع نهاية سنة 2022، وقد تراوحت المساحة الإجمالية لهذه المناطق من 79928999 م2 في بداية الفترة لتصل إلى حوالي 11988272 م2 مع حلول نهاية سنة 2022 أي بزيادة قدرها 40,1% ، وفيما يخص المناطق المسموح بإستغلالها فقد تراوحت بين 24962663 م2 و 31545683 م2 .

لقد كانت عدد القطع التي تم تخصيصها للمستثمرين 4154 قطعة في سنة 2019 وفي سنة 2020 إنخفضة إلى 3973 قطعة لتواصل في سنة 2021 الإنخفاض إلى 3463 ثم إرتفعت مع نهاية 2022 إلى 3692 قطعة ضمن المساحة

المخصصة. وتبعاً لذلك فإن عدد المستثمرين هو الأخر عرف نفس المنحى خلال الفترة، حيث كان في سنة 2019 1197 مستثمر لينخفض إلى 1174 ثم 1044 سنتي 2020 و 2021 وبعده يرتفع إلى 1154 بنهاية سنة 2022. أما فما يتعلق بالعقود ومقررات الإمتياز فقد عرفت هي الأخرى نفس منحى تعداد المستثمرين ، حيث تم في سنة 2019 إنجاز 2072 مقرر و 1073 عقد إمتياز، وفي سنة 2020 إنخفض العدد إلى 1993 مقرر و 1064 عقد إمتياز، ونفس الشيء بالنسبة لسنة 2021 إين إنخفض العدد إلى 1653 مقرر و 976 عقد إمتياز، ليرتفع العدد سنة 2022 إلى 1862 مقرر و 1129 عقد إمتياز.

إن هذه التطورات تعبر على الفترة قبل صدور ختلف القوانين المتعلقة بالعقار الإقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة والموجهة للإستثمار، ومع التغييرات التي عرفها هذا المجال يتوقع أن تتخلف المعطيات وأن تحقق قفزة نوعية خاصة بعد إسترجاع بعض الأوعية العقارية ، وتغيير نظام عقد الإمتياز إلى قابلية التنازل وفق الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 23-487 في مادته الخامس عشر، وهو ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للإقتصاد الوطني إنطلاقاً من التنمية المحلية التي من المتوخى أن تحققها المناطق الصناعية الجديدة.

الخاتمة:

في ختام هذا البحث والذي كان عبارة عن قراءة شاملة في مختلف القوانين والمراسيم التي إستحدثتها الجزائر بالموازاة مع صدور القانون رقم 22-18 المتعلق بالإستثمار، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 23-17 والمؤرخ في 15 نوفمبر 2023 والذي يحدد شروط وكيفية منح العقار الإقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، حيث يمكننا عرض النتائج التالية:

- يشمل العقار الإقتصادي مجموعة من الأشكال، فهو كل ملك عقاري تابع للأمالك الخاصة للدولة و/أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بمهام متابعة كل ما له علاقة بالعقار الإقتصادي الموجه للإستثمار؛
 - بعد أن كان إستغلال العقار يتم بموجب عقد إمتياز، بات بإمكان المستثمرين الإستفادة من تحويل العقود إلى التنازل لكن ضمن شروط محددة؛
 - تضطلع الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بمهام متابعة كل ما له علاقة بالعقار الإقتصادي الموجه للإستثمار؛
 - أصبح للرقمنة حيز كبير في عملية إيداع ودراسة الملفات من خلال منصة المستثمر، وهو ما من شأنه أن يسرع في العمليات المتعلقة بالعقار الإقتصادي وكذا يعطي نوع من الشفافية في تسيير ملف العقار؛
- التوصيات:**

- في ظل ما تم إصداره من قوانين ومراسيم وفي ظل ما عرض من بيانات متعلقة بالعقار الصناعي من خلال المناطق الصناعية الجديدة يمكن تقديم التوصيات التالية:
- ✓ الإسراع في وضع هذه القوانين والمراسيم محل التنفيذ وتفعيل الرقابة؛
 - ✓ تكوين الموارد البشرية لمواكبة هذه التغييرات خاصتها ما تعلق بالرقمنة ومنصة المستثمر؛
 - ✓ تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الحملات الإعلامية الهدفية إلى التعريف بفرص الإستثمار المختلفة والضمانات المقدمة في ظل قانون الإستثمار الجديد؛
 - ✓ خلق مجال للتعاون بين مراكز البحث بالجامعات ومختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الإقتصادية لتبادل التجارب والخبرات.

- l'Industrie, M. d. (2020, Avril). Le Bulletin d'information statistique. (36). Algeria.
- l'Industrie, M. d. (2021, Mai). Le Bulletin d'information statistique. (38). Algeria.
- l'Industrie, M. d. (2022, Mars). Le Bulletin d'information statistique. (40). Algeria.
- l'Industrie, M. d. (2023, Avril). Le Bulletin d'information statistique. (42). Algeria.
- الجريدة الرسمية. (16 نوفمبر، 2023). القانون رقم 17-23 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. (73). الجزائر.
- الجريدة الرسمية. (30 ديسمبر، 2023). المرسوم التنفيذي رقم 23/486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 والذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز. (85). الجزائر.
- الجريدة الرسمية رقم 85. (2023). المرسوم التنفيذي رقم 23/486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 والذي يحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز القابل للتحويل إلى التنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأمالك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
- حسين يرقى، ومحمد امين بن لكحل. (2013). دور العقار الصناعي في ترقية الاستثمار في الجزائر- دراسة حالة ولاية المدية - مجلة الإبداع، 3(3)، الصفحات 57-67.
- حنان ميساوي . (جوان، 2016). حماية العقار الصناعي على ضوء المستجدات التشريعية في مجال الاستثمار. القانون العقاري والبيئة، 4(2)، الصفحات 47-57.
- محمود سردو. (2019). تسيير العقار الصناعي في الجزائر بين العقلانية والتبذير. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، 11(2)، الصفحات 52-61.
- معمور حيتالة. (2015). العقار الاقتصادي في الجزائر: واقع و آفاق. مجلة القانون العقاري والبيئة، 3(2)، الصفحات 1-18.
- نبيل أيت شعلال. (جوان، 2022). الاستثمار في العقار الصناعي ودوره في تحقيق التنمية المحلية (ولاية باتنة نموذجا). مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، 7(1)، الصفحات 766-782.